

УДК: 346.34:347.44

Ішук Анатолій Юрійович –

аспірант, науковий співробітник,
Науково-дослідний інститут приватного права
і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України

Anatolii Yu. Ishchuk –

PhD student, Research Fellow,
Academician F. H. Burchak
Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the NALS of Ukraine
(23-a Pavlo Zahrebelnyi st., Kyiv, 01042, Ukraine)

Особливості розгляду і вирішення договірних спорів з міжнародних електронних комерційних контрактів в національних судах

У розвитку міжнародних економічних відносин ключову роль відіграє електронна комерція. Будь-який розвиток так чи інакше передбачає спрощення, пришвидшення процесів, їх вдосконалення. Розвиток цифрових технологій значно спрощує укладення контрактів в електронній формі, а прагнення суб'єктів господарювання до росту – стимулює їх вихід на міжнародний ринок. Так і виходить, що з розвитком цифрових технологій значно спрощуються процеси обміну товарами та послугами між суб'єктами господарювання по всьому світу. Разом з тим, зростає кількість укладених міжнародних контрактів в електронній формі. Однак, разом із зростанням кількості контрактів в електронній формі, зростає і кількість договірних спорів, які виникають з таких контрактів і потребують ефективного правового вирішення.

Питання юрисдикції, права, що застосовується, та доказів у спорах, що виникають з електронних контрактів, мають особливе значення. Відсутність фізичної прив'язки до певної території та використання електронних підписів і цифрових документів створюють низку правових проблем для національних судів при розгляді таких справ. Крім того, міжнародний характер таких контрактів ускладнює процес вирішення спорів через правові колізії між різними правовими системами.

Важливість дослідження полягає в необхідності аналізу чинних нормативно-правових актів у сфері електронної комерції, виявлення їхніх недоліків.

У статті визначено деякі із проблем та особливостей розгляду спорів з міжнародних комерційних контрактів, запропоновано можливі способи вирішення таких проблем та охарактеризовано особливості, що властиві таким спорам. Запропоновано розробити відповідне програмне забезпечення, що унеможливить фальсифікації електронних доказів та слугуватиме для перевірки лог-файлів, метаданих та іншої інформації про електронні докази. Виокремлено можливі напрямки майбутніх досліджень у цій сфері.

Ключові слова: міжнародний комерційний контракт, електронна комерція, договірний спір, юрисдикція, застосовне право, електронні докази, національні суди.

A.Yu. Ishchuk Specifics of Consideration and Resolution of Contractual Disputes on International Electronic Commercial Contracts in National Courts

E-commerce plays a key role in the development of international economic relations. Any development in one way or another involves simplification, acceleration of processes, and their improvement. The development of digital technologies greatly simplifies the conclusion of contracts in electronic form, and the desire of business entities to grow stimulates their entry into the international market. As a result, the development of digital technologies greatly simplifies the processes of exchange of goods and services between business entities around the world. At the same time, the number of international contracts concluded in electronic form is growing. However, as the number of contracts in electronic form grows, so does the number of contractual disputes arising from such contracts that require effective legal resolution.

The issues of jurisdiction, applicable law and evidence in disputes arising from electronic contracts are of particular importance. The absence of physical ties to a particular territory and the use of electronic signatures and digital documents pose a number of legal challenges for national courts in dealing with such cases. In addition, the international nature of such contracts complicates the dispute resolution process due to legal conflicts between different legal systems.

The importance of the study lies in the need to analyze the current regulations in the field of e-commerce and identify their shortcomings.

The article identifies some of the problems and peculiarities of dispute resolution under international commercial contracts, suggests possible ways to resolve such problems and characterizes the peculiarities inherent in such disputes. It is proposed to develop appropriate software that will prevent the falsification of electronic evidence and serve to verify log files, metadata, and other information related to electronic evidence. Possible areas for future research in this area are highlighted.

Keywords: *international commercial contract, e-commerce, contractual dispute, jurisdiction, applicable law, electronic evidence, national courts.*

Постановка проблеми. Закономірно, що в епоху розвитку сучасних електронних технологій та дедалі більшої популярності мережі інтернет у будь-якій сфері, сфера комерції повинна рухатися в ногу з часом. Це означає, що комерційні відносини повинні адаптуватися, видозмінюватися та вдосконалюватися. З розвитком цифрових технологій, та в умовах глобалізації економіки електронна комерція, а особливо сфера міжнародної електронної комерції, є важливою складовою глобальної торгівлі. Постійне вдосконалення цифрових технологій, невинний технологічний прогрес значно спрощує взаємодію між суб'єктами господарювання, через що укладення міжнародних угод у сфері електронної комерції стає дедалі популярнішим та простішим. Електронні комерційні контракти на сьогоднішній день стали загальноприйнятим інструментом міжнародних відносин, оскільки вони – швидкий та зручний спосіб взаємодії в сфері міжнародної електронної комерції. Однак, не зважаючи на безліч переваг електронних комерційних контрактів, вони мають ряд спірних, а в деяких випадках і проблемних питань та правових викликів. Зокрема, щодо врегулювання спорів, що виникають з міжнародних електронних комерційних контрактів.

Загалом, через специфіку самого явища міжнародних електронних комерційних контрактів, мають свої особливості і спори, що виникають під час укладення чи виконання таких контрактів. Зокрема через різницю у правових системах різних держав, або через електронну форму таких договорів.

Різниця у правових системах та правовому регулюванні міжнародної електронної комерції породжує низку проблем при вирішенні спорів з міжнародних електронних комерційних контрактів, зокрема при визначенні юрисдикції, визначенні застосовуваного права, при визначенні правового режиму електронних доказів та при виконанні рішень, винесених за результатами розгляду спорів з міжнародних електронних комерційних контрактів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сформульована проблематика була предметом досліджень низки вітчизняних науковців, зокрема В. В. Комарова, Ю. В. Черняк, А. С. Довгерта, В. І. Кисіля, С. Я. Фурси, Г. А. Цірата, Н. О. Романової, О. О. Кармази, Д. М. Притики, С. Ф. Демченка, А. Й. Осетинського, О. К. Намясенко, Н. О. Петренко, І. В. Дробязкіної та інших. Їхні праці значно розширили наукове розуміння досліджуваної тематики та заклали підґрунтя для подальших розробок у цій сфері.

Метою статті є аналіз особливостей розгляду та вирішення спорів з міжнародних електронних комерційних контрактів в національних судах, для чого варто розглянути питання визначення юрисдикції таких спорів, питання правового режиму доказів та способів доказування в таких спорах, та виконання рішень. Дослідження та розуміння цих аспектів є необхідним для виявлення поточних проблем та розвитку більш ефективних механізмів вирішення таких спорів, а також удосконалення чинного законодавства України та правозастосовної практики.

Виклад основного матеріалу. Однією з основних проблем при розгляді спорів, що

виникають з міжнародних електронних комерційних контрактів, є питання підсудності. Оскільки сторони таких угод часто знаходяться в різних країнах, визначити, який суд має компетенцію розглядати спір, стає непростим завданням. Вибір суду залежить від ряду факторів, включаючи місце виконання договору, положення про юрисдикцію, які можуть бути включені в контракт, а також від норм міжнародного приватного права. Особливо ускладнює ситуацію те, що електронні контракти зазвичай укладаються без фізичної присутності сторін, що створює певні труднощі у визначенні підсудності таких спорів.

Також, не менш важливою проблемою є визначення правового режиму доказів та доказування в спорах щодо міжнародних електронних комерційних контрактів.

Доказування у спорах щодо міжнародних договорів електронної комерції вимагає адаптації національних процедур до сучасних реалій цифрової економіки. Національні суди повинні враховувати міжнародний характер таких правовідносин і забезпечувати прийняття та надійність електронних доказів та ефективно вирішення спорів. Для цього важливо посилювати співпрацю на глобальному рівні, вдосконалювати національне законодавство та впроваджувати сучасні технології в процес доказування.

В українському законодавстві питання підсудності міжнародних спорів закріплено в низці нормативно-правових актів. Зокрема, Господарському процесуальному кодексі України, Цивільному процесуальному кодексі України, Законі України «Про міжнародне приватне право», Законі України «Про міжнародний комерційний арбітраж», та ін.

Міжнародна підсудність в цілому – це компетенція судів певної держави щодо розгляду та вирішення справ і виконання окремих процесуальних дій в справах з іноземним елементом. Подібне визначення наводять в своїх роботах зокрема В. В. Комаров [1], Г. А. Цірат [2], та інші дослідники.

Що стосується українського законодавства, то варто перш за все звернути увагу на положення чинного процесуального законодавства. Зокрема відповідно до частини 1 статті 497 ЦПК України, підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом

визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України [3]. Подібне положення міститься і у Господарському процесуальному кодексі, де в статті 366 зазначено, що підсудність справ за участю іноземних осіб визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України [4].

Конкретні умови та підстави підсудності справ з іноземним елементом національним судам закріплені в Законі України «Про міжнародне приватне право». Згідно із частиною 1 статті 75 Закону України «Про міжнародне приватне право», підсудність судам України справ з іноземним елементом визначається на момент відкриття провадження у справі, незважаючи на те, що в ході провадження у справі підстави для такої підсудності відпали або змінилися [5]. При чому, якщо суду стало відомо про те, що у суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, то:

– суд відмовляє у відкритті провадження, якщо це стало відомо на етапі відкриття провадження, або

– залишає позов без розгляду, якщо вказані обставини стали відомі після відкриття провадження.

Головними критеріями, покладеними в основу віднесення певних справ до виключної підсудності судів України, як вказує Г.А. Цірат, стали критерій місця знаходження предмету спору або особи та критерій найбільш тісного зв'язку предмету спору з правопорядком України [6].

Існує декілька стандартних підходів, які стають основою при формуванні законодавства, що регулює підсудність спорів з іноземним елементом судами цих країн, тобто які стають основою у формуванні питань міжнародної підсудності.

Загалом, до таких підходів зазвичай відносять наступні:

1. За ознакою громадянства однієї із сторін спору. Наприклад, якщо угода, щодо якої виник спір, укладена громадянином країни-суду, або якщо спір стосується особистого статусу фізичної особи. Такі положення закріплені,

наприклад, в п. 9 ч. 1 статті 76 Закону України «Про міжнародне приватне право» [5].

2. Коли на відносини з іноземним елементом поширюються правила внутрішньої територіальної юрисдикції, наприклад коли компетентним судом визнається той суд, де має своє місцезнаходження відповідач, або місце, де відбулася подія яка стала підставою для виникнення спірних правовідносин. Такі положення закріплені, наприклад, в п. 3, 5, 7 ч.1 статті 76 Закону України «Про міжнародне приватне право» [5].

3. За ознакою «присутності» відповідача, наприклад, за місцем знаходження філії або представництва іноземної юридичної особи. Такі положення закріплені, наприклад, в п. 2, 5 ч.1 статті 76 Закону України «Про міжнародне приватне право» [5].

4. За процесуальною ознакою можливості вручення судової повістки відповідачу на території країни-суду.

Крім того, підсудність може визначатися за згодою сторін, як це закріплено у п. 1 ч.1 статті 76 Закону України «Про міжнародне приватне право», де зазначено, що суди розглядають будь-які справи з іноземним елементом у випадку, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у статті 77 Закону України «Про міжнародне приватне право». Статтею 77 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачено випадки виключної підсудності, але про неї буде йти мова дещо пізніше [5].

До прикладу, Законом України «Про міжнародне приватне право», статтею 76 встановлено підстави визначення підсудності справ судам України, серед яких, зокрема суди розглядають будь-які справи з іноземним елементом, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, або до прикладу якщо на території України відповідач у справі має місце проживання або місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накладати стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи – відповідача, та інші підстави [5].

Питання визначення підсудності справи з іноземним елементом залежить від кількох критеріїв, за допомогою яких визначають, суд

якої країни має право розглядати конкретний спір. На основі цих критеріїв виділяють кілька видів міжнародної підсудності.

Серед них можна назвати: виключну підсудність, загальну підсудність, альтернативну підсудність та договірну підсудність. Кожен з цих видів має свої особливості й застосовується в залежності від обставин конкретної справи. У сукупності вони формують загальний інститут міжнародної підсудності, який відіграє ключову роль у вирішенні спорів з іноземним елементом.

Розглянемо дещо детальніше договірну підсудність у спорах з міжнародних комерційних контрактів.

Угода про вибір суду – напевно, найпопулярніша підстава міжнародної підсудності в умовах сьогодення. Інші підстави міжнародної підсудності застосовуються і сторонами, і судом дещо рідше, або і не застосовуються взагалі. Адже набагато простіше визначити підсудність шляхом укладення відповідної угоди, аніж орієнтуватися наприклад на місце, де була вчинена дія, що стала підставою для подання позову.

Така можливість також передбачена рядом міжнародних документів серед яких: Гаазька конвенція щодо угод про вибір суду 2005 р., Брюссельський регламент № 44/2001 Ради ЄС про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах 2000 р., міжнародні договори про правову допомогу тощо.

Прикладом вирішення питання щодо чинності угод про визначення юрисдикції суду для вирішення спору можуть слугувати положення статті 23 Брюссельського регламенту № 44/2001 Ради ЄС про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах 2000 р., що передбачають укладання такої угоди:

а) в письмовій формі або засвідченій письмовій формі;

б) у формі, яка відповідає практиці взаємовідносин між сторонами;

с) в міжнародній торгівлі або комерції - в формі, яка відповідає звичаю, про який сторони знають або зобов'язані знати і який широко застосовується і регулярно дотримується в такій торгівлі всіма сторонами договору. При цьому допускається укладання відповідної угоди з використанням електронних засобів зв'язку,

якщо вони забезпечують належну фіксацію угоди [7].

У 2021 році Україна ратифікувала Конвенцію про угоди про вибір суду, яка застосовується у міжнародних справах до виключних угод про вибір суду, укладених у цивільних чи комерційних справах та якою власне встановлюються певні правила укладення та застосування угод про вибір суду [8].

Внаслідок ратифікації цієї Конвенції, законодавство України зазнало певних змін, зокрема було внесено зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Закону України «Про міжнародне приватне право».

За загальним правилом, як вже зазначалося раніше, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, такі справи можуть розглядатися останніми, проте із виключеннями, встановленими статтею 77 Закону України «Про міжнародне приватне право».

Відповідно до статті 4-1 Закону України «Про міжнародне приватне право», Учасники приватноправових відносин з іноземним елементом мають можливість укласти угоду про вибір суду, якою можна визначити підсудність судів певної країни або одного чи кількох конкретних судів цієї країни для розгляду справ у спорах, що виникають або можуть виникнути між ними у зв'язку з такими правовими відносинами.

Закон також встановлює вимоги до угоди про вибір суду та зазначає, що така угода повинна укладатися в письмовій формі, незалежно від місця її укладення. Угода про вибір суду, що передбачає обрання суду України, укладається в письмовій формі відповідно до законодавства України. Угода про вибір суду не може змінювати виключну підсудність справи з іноземним елементом для судів України. Недійсність правочину, що містить угоду про вибір суду, не призводить до недійсності самої угоди про вибір суду [5].

Договірні спори з іноземним елементом можуть бути розглянуті загальними або господарськими судами на основі норм, передбачених відповідними кодифікованими нормативно-правовими актами. Свого часу Президія Вищого господарського суду України зазначила, що якщо сторони

зовнішньоекономічного контракту визначили українські суди як компетентні для розгляду спору відповідно до пункту 1 частини 1 статті 76 Закону України «Про міжнародне приватне право», такий спір підлягає розгляду господарськими судами згідно з нормами розділу III Господарського процесуального кодексу України, який регулює договірні спори. Оскільки застосування процесуальних норм цього розділу іноді викликало труднощі як у суддів, так і у сторін спору, ВГС України наголосив на важливості чіткого розмежування двох процесуальних понять — підвідомчості та підсудності на етапі прийняття позовних заяв. Під підвідомчістю слід розуміти сукупність повноважень господарських судів, визначену статтею 12 ГПК України, щодо розгляду справ, віднесених до їх компетенції, тоді як підсудність стосується конкретного кола справ, які підлягають розгляду в межах підвідомчості певного суду [9].

Відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 № 10 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам», господарський спір підлягає розгляду господарським судом за дотримання певних умов. Зокрема, це участь у спорі суб'єкта господарювання; наявність спору про право, який виникає з господарських відносин; а також наявність у законі положення, що чітко передбачає вирішення такого спору господарським судом. Водночас, вирішення спору господарським судом можливе за відсутності норми, яка б прямо передбачала його розгляд судом іншої юрисдикції [9].

Проте, суди не завжди однаково трактують одні й ті ж обставини справи щодо угоди про вибір суду. Наприклад, господарський суд Івано-Франківської області у справі № 909/579/15 (ухвала від 28 травня 2015 року) відмовив у прийнятті позовної заяви ТОВ «Кочіс Україна Імекс» до «Kocis s.r.l.» на підставі п. 1 ч. 1 ст. 62 Господарського процесуального кодексу України, яка передбачає, що суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо справа не підлягає розгляду в господарських судах України. У п. 7.1 контракту № 1/2014 від 01.11.2014 р. сторони передбачили, що у разі недосягнення згоди шляхом переговорів, усі спірні питання вирішуються в судовому порядку.

Проте, на думку суду, в контракті не були передбачені умови, які б підтверджували підсудність цього спору господарським судам України. До того ж, до матеріалів справи не було долучено письмової пророгаційної угоди або доказів погодження сторонами підсудності спорів, що можуть виникати у зв'язку з виконанням контракту № 1/2014 від 01.11.2014 року [10]

Львівським апеляційним судом постановою по справі №909/579/15 від 20.01.2016 року відмову місцевого суду у прийнятті позовної заяви визнано незаконною. Позиція суду апеляційної інстанції ґрунтується на тому, що місцевим господарським судом не взято до уваги ключову обставину справи, яка полягає у тому, що дія, яка стала підставою для подання позову, мала місце на території України. Що прямо передбачено п. 7 ч. 1 ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право», де зазначено що суди України можуть приймати до свого провадження і розгляду будь-які справи з іноземним елементом у випадку, якщо дія, що стала підставою для подання позову, мала місце на території України [11].

Часом, вже під час розгляду справи в національному суді, виявляється, що справа не підсудна національним судам. Прикладом цього є позов українського державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» до компанії «iGround Support and Terminal Solutions LTD» (м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) про визнання недійсним контракту № 52-29/7-1 від 19 грудня 2013 року. Справа № 911/4560/15, що розглядалася Господарським судом Київської області, містила арбітражне застереження в рамках статті 14 Контракту між державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та компанією «Ground Support and Terminal Solutions LTD», яке передбачало, що будь-який спір між сторонами, що виникає з цього Контракту або у зв'язку з ним, передається на розгляд та остаточне вирішення до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (МКАС при ТПП України). Суд припинив провадження у справі на підставі того, що спір підлягає вирішенню в МКАС при ТПП України. Таке ставлення суду було абсолютно обґрунтованим на момент його прийняття, та

ухвала була залишена в силі Постановою Вищого господарського суду України від 03.08.2016 [12].

Навіть якщо існує арбітражне застереження, яке по суті виключає можливість розгляду спору в національному суді, сторони часто вживають необхідних заходів для того, щоб спір був розглянутий у національному суді. Наприклад, вони ініціюють визнання арбітражної угоди недійсною або договір, що є предметом арбітражної угоди, недійсним.

Останніми роками в українській комерційній практиці набули значного поширення випадки визнання зовнішньоекономічних контрактів недійсними в частині, що містить арбітражне застереження, тобто, по суті, визнання арбітражної угоди недійсною. У таких випадках позивачі використовують різні «процесуальні стратегії». В одних випадках вони приховують передбачувану недійсність арбітражного застереження за іншою майновою вимогою, наприклад, про стягнення з відповідача невеликої грошової суми. В інших випадках вони беруть ініціативу у свої руки, відкрито заявляючи про недійсність арбітражного застереження, не чекаючи, поки відповідач порушить це питання. Замість того щоб звернутися до арбітражу за вибором сторін, вони подають позов до українських судів, одночасно вимагаючи визнати арбітражну угоду недійсною. Позивачі інколи не оскаржують договір загалом, а обмежуються вимогою визнати недійсною ту частину договору, яка містить арбітражне застереження.

У справі № 910/8259/13 від 18.07.2013 р., за позовом ТОВ «Телесистеми України» до Приватної фірми «АРСЛАН» та HUAWEI TECH. INVESTMENT CO., LTD, господарський суд постановив, що арбітражне застереження в контракті, яке передбачає вирішення спорів у арбітражі за Регламентом Німецької Інституції з арбітражної справи в Берліні, є недійсним. Суд дійшов такого висновку через відсутність точної вказівки на арбітражний орган, до якого сторони мають звертатися для вирішення спору. На основі цього суд визнав арбітражну угоду недійсною [13]. Рішення від 18.07.2013 р. було залишено в силі постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.09.2013 року та Постановою Вищого господарського суду України від 27.11.2013 року.

Цікаво, що арбітражне застереження, визнане недійсним, практично повністю відповідає тексту, рекомендованому правилами Німецького арбітражного союзу для укладення між сторонами. Таким чином, український суд визнав недійсною саме ту арбітражну угоду, яка була запропонована Німецькою арбітражною асоціацією.

У всіх цих випадках метою Позивачів, можливо, було позбавлення арбітражного органу або спеціального суду, визначеного арбітражною угодою, права розглядати спір між договірними сторонами шляхом визнання арбітражного застереження недійсним. Відповідно до статті 36(1)(i) Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» та статті 5(1)(a) Нью-Йоркської конвенції 1958 року, у виконанні арбітражного рішення може бути відмовлено, якщо арбітражна угода, за якою розглядався спір, є недійсною, тому метою порушення такої справи в Україні може бути створення «юридичної» підстави для неможливості виконання рішення.

Верховним Судом у складі суддів об'єднаної палати Касаційного господарського суду від 16 червня 2023 року по справі № 926/4889/22 було зроблено висновок щодо застосування норм права щодо наявності арбітражної угоди та підсудності справ національним судам. Обставини справи наступні: Товариство з обмеженою відповідальністю «Продтранс» звернулося до Господарського суду Чернівецької області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Гліхім» про стягнення 84498,96 грн за послуги, надані відповідно до умов Договору про надання транспортних послуг № 15 від 28 січня 2019 року. 2022 Грудень Рішенням Господарського суду Чернівецької області від 12 грудня, залишеним без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 14 лютого 2023 року, Товариство з обмеженою відповідальністю «Продтранс» звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Гліхім» про стягнення 84498,96 грн в порядку пункту 1 частини 1 статті 175 Господарського процесуального кодексу України.

У справі № 926/4889/22 суд відмовив у відкритті провадження за позовом товариства з обмеженою відповідальністю. Відповідач є

нерезидентом з місцезнаходженням у м. Москва, російська федерація, і не має представництва в Україні. Він стверджував, що у статті 6.2 контракту сторони погодили, що спір буде переданий на розгляд до Міжнародного комерційного арбітражного суду в порядку, встановленому російським законодавством, і що положення контракту не містять застереження про юрисдикцію українських господарських судів у справах, що впливають з контракту.

У касаційній скарзі позивач наголошував на тому, що суди першої та апеляційної інстанції неправильно витлумачили норми права та не застосували норми права, що підлягають застосуванню, зокрема, положення пунктів 1, 7 та 12 частини першої статті 76 Закону України «Про міжнародне приватне право». Оскільки контракт на транспортні послуги №15 від 28.01.2019 виконувався сторонами на території в тому числі України, тобто дія або подія, що стала підставою для подання позову, мала місце на території України у місті Чернівцях, скаржник вважає, що справа №926/4889/22 територіально підсудна Господарському суду Чернівецької області, згідно законодавства України.

За результатами розгляду касаційної скарги зробили наступні висновки:

«62. Наявність арбітражної угоди не може бути підставою відмови у відкритті провадження у справі згідно пункту 1 частини 1 статті 175 Господарського процесуального кодексу України, а лише може бути підставою для залишення позову без розгляду у передбачених законом випадках, але після відкриття провадження у справі та за наявності сукупності умов, визначених у пункті 7 частини першої статті 226 Господарського процесуального кодексу України.

63. Відмова у відкритті провадження у справі з підстав наявності між сторонами укладеної арбітражної угоди (застереження) ґрунтується на неправильному застосуванні пункту 1 частини першої 175 Господарського процесуального кодексу України та суперечить частині 1 статті 4 цього Кодексу, яка визначає, що ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.»

В результаті, Верховним судом було зазначено, що Господарському суду першої інстанції слід встановити чи підсудна справа

судам України згідно з нормами ст. ст. 76, 77 Закону України «Про міжнародне приватне право», дослідити дотримання позивачем вимог статей 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України та у разі відкриття провадження у справі вжити всіх можливих в умовах воєнного стану заходів щодо належного повідомлення відповідача про судові провадження з метою забезпечення встановлених у статті 42 Господарського процесуального кодексу України процесуальних прав учасника справи. Справу було направлено на розгляд до місцевого господарського суду [14].

Подібні тактики оспорення арбітражних угод, укладених сторонами міжнародних комерційних контрактів донедавна були досить поширеними. Однак у зв'язку з позицією Об'єднаної Палати касаційного господарського суду у справі 911/1766/22 за позовом Фермерського господарства «Стоянова І.С.» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нор-Ест Агро» про визнання недійсними частин договору та застосування наслідків їх недійсності ситуація кардинально змінилась. Суд чітко визначив, що сама по собі вимога про визнання арбітражної угоди недійсною не може розглядатись судом в силу особливої природи арбітражних угод. У вказаній Постанові об'єднана палата дійшла висновку, що третейська / арбітражна угода не є правочином у розумінні ЦК, не є цивільно-правовим (господарським) договором, а по своїй суті є процесуальним договором, для якого чинне законодавство України встановлює спеціальний порядок визнання недійсним. Питання щодо недійсності третейської / арбітражної угоди суд розглядає не як позовну вимогу, а як процесуальне питання, що має бути вирішене до початку розгляду позовних вимог по суті відповідно до приписів п.7 ч.1 ст. 226 ГПК. Якщо суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана, він залишає позов без розгляду. Такий висновок має міститися в мотивувальній частині судового рішення. За необхідності суд може призначити експертизу [15].

Як бачимо, кожен конкретний випадок визначення підсудності потребує максимум уваги, вивчення всіх аспектів, дослідження всіх

обставин задля прийняття правильного, зваженого і законного рішення.

Також, Законом України «Про міжнародне приватне право» встановлено виключну підсудність. Виключна підсудність - це правило, відповідно до якого справа має бути розглянута тільки певним господарським судом. Виключна підсудність означає, що деякі категорії справ не можуть розглядатися за загальними правилами підсудності, а також за правилами альтернативної підсудності. У цих категоріях справ не допускається також договірна підсудність.

Так, відповідно до статті 77 Закону України «Про міжнародне приватне право», підсудність судам України є виключною у справах з іноземним елементом в основному у тому випадку, коли справа нерозривно пов'язана так чи інакше з Україною, або з громадянами України, наприклад якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території України, або якщо сторона спору є громадянином України, а спір безпосередньо пов'язаний із фізичною особою, або якщо вирішення спору потребує вчинення дій на території України або з реєстрами України (реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні, спір пов'язаний з реєстрацією або ліквідацією на території України іноземних юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, спір стосується дійсності записів у державному реєстрі, кадастрі України), тощо [5].

Що стосується особливостей правового режиму доказів та процедури доказування в спорах з міжнародних комерційних електронних контрактів, варто зазначити, що міжнародні угоди в сфері електронної комерції здебільшого ґрунтуються на електронних документах, цифрових підписах, онлайн-комунікаціях та інших електронних доказах. Традиційні правила доказової процедури часто не враховують особливості цифрових доказів, що може ускладнити прийняття, перевірку та оцінку доказів у національних судах. Постає закономірне питання - чи можуть електронні документи та дані мати таку ж юридичну силу, як і письмові докази? В основі процедури доказування у будь-яких судових спорах лежать принципи допустимості та належності доказів. У випадку договорів електронної комерції ключове значення має допустимість електронних

документів як повноцінних доказів, що мають таку ж юридичну силу, як і традиційні письмові документи. Більшість національних правових систем (зокрема, Закон про електронну комерцію та Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронну комерцію) визнають електронні документи, підписані електронним підписом, як докази.

У спорах, пов'язаних з міжнародними електронними контрактами, важливо забезпечити сторонам рівний доступ до правосуддя та об'єктивність і прозорість процесу доказування. Це важливо для підвищення довіри учасників електронної комерції до правової системи. Ключовим питанням є ідентифікація сторін та автентичність електронних документів. Національні суди повинні перевіряти, чи відповідає електронний підпис вимогам безпеки та чи однозначно ідентифікує особу, яка підписує договір. Допустимість електронних підписів часто залежить від дотримання міжнародних стандартів формування і використання електронних підписів.

Ще однією проблемою, яка виникає під час вирішення спорів з міжнародних електронних комерційних контрактів є ризик підробки або зміни електронних документів. Задля запобігання цьому, необхідно забезпечити, в разі необхідності, проведення технічної експертизи, аналізу метаданих та чітких механізмів перевірки автентичності доказів за допомогою сучасних технологій, зокрема за допомогою блокчейну. Зростаюче використання технології блокчейн в електронній комерції створює новий підхід до доказування. Записи в блокчейні є прозорими та незмінними, а тому можуть слугувати надійним доказом здійснення транзакцій та виконання зобов'язань. Однак суди повинні визначити правовий статус таких доказів відповідно до національного законодавства. Через особливу правову природу, електронні докази мають і свої особливі ознаки, які необхідно досліджувати у спорах з міжнародних електронних комерційних контрактів задля встановлення автентичності електронних документів. Особливо важливі ці аспекти у спорах, де основні докази наявні в цифровій формі, і такими доказами є: електронне листування, повідомлення в месенджерах та платформах електронної комерції. Задля встановлення автентичності доказів може бути використано дослідження лог-файлів та записів

транзакцій, що підтверджують автентичність, виконання або порушення договору, або метадані для визначення часу створення, відправлення або отримання електронних документів. Проте, суди часто потребують залучення технічних експертів для аналізу цифрових доказів і перевірки їхньої повноти та автентичності. Це спричиняє ускладнення розгляду таких справ.

Крім того, такі спори потребують аналізу міжнародної практики та національного досвіду у визнанні та оцінці цифрових доказів. У міжнародних спорах суди також повинні враховувати застосовне право та юрисдикцію. Документальні докази можуть включати договірні положення, що стосуються вибору права та місця розгляду справи, або електронні сліди, що підтверджують географічне розташування сторін. Це важливо для гармонізації національних підходів до вирішення спорів в умовах глобалізації електронної комерції.

Висновки. Сфера міжнародної електронної комерції надзвичайно багатогранна та розвивається дедалі швидше, впроваджуючи все більше новітніх технологій. Разом із змінами в електронній комерції, змінам піддаються контракти, що укладаються між суб'єктами міжнародної електронної комерції. Сторони таких контрактів знаходяться в зоні дії різного правового регулювання, а тому інколи визначити, який суд має компетенцію розглядати спір, стає непростим завданням. Вибір суду залежить від ряду факторів, включаючи місце виконання договору, положення про юрисдикцію, які можуть бути включені в контракт, а також від норм міжнародного приватного права. Особливо ускладнює ситуацію те, що електронні контракти зазвичай укладаються без фізичної присутності сторін, що створює певні труднощі у визначенні підсудності таких спорів.

Крім того, уваги та вивчення потребує процедура розгляду спорів, що виникають із міжнародних комерційних електронних контрактів, адже зважаючи на ускладнення таких спорів іноземним елементом, та електронною формою укладення контрактів – виникає низка особливостей та проблем. Зокрема, необхідно звертати увагу на докази, які надаються сторонами в ході розгляду справи. Необхідно

ретельно вивчати електронні докази, звертати увагу на безліч факторів, що можуть слугувати підтвердженням автентичності та оригінальності таких доказів. Необхідно забезпечувати, в разі необхідності, проведення технічної експертизи, аналіз метаданих та розробити чіткі механізми перевірки автентичності доказів за допомогою сучасних технологій. Задля встановлення автентичності доказів доцільно використано дослідження лог-файлів та записів транзакцій, що підтверджують автентичність, виконання або порушення договору, або метадані для

визначення часу створення, відправлення або отримання електронних документів.

Проте, задля забезпечення належної можливості встановлення автентичності електронних доказів, варто розробити чіткі механізми їх перевірки. Уніфіковані порядки перевірки таких доказів та встановлення автентичності. Розробити відповідне програмне забезпечення, що унеможливить фальсифікації електронних доказів та слугуватиме для перевірки лог-файлів, метаданих та іншої інформації про електронні докази.

Список використаних джерел:

1. Проблеми науки цивільного процесуального права: монографія / під ред. В. В. Комарова. Харків: Право, 2002. 440 с.
2. Цірат Г.А. Міжнародна підсудність. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. Випуск 84 (Частина II), 2009. С. 197–202.
3. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV: станом на 19 жовт. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15№Text> (дата звернення: 17.12.2024).
4. Господарський процесуальний кодекс України: Кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII: станом на 19 жовт. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12№Text> (дата звернення: 17.12.2024).
5. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV: станом на 23 груд. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15№Text> (дата звернення: 17.12.2024).
6. Цірат Г.А. Питання юрисдикції в міжнародних договорах України про правову допомогу. *Вісник Академії адвокатури України*. Число 3(22) 2011. С. 151–160.
7. Регламент № 44/2001 Ради ЄС про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах: Регламент Європ. співтовариства від 22.12.2000 № 44/2001: станом на 10 січ. 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a84№Text (дата звернення: 17.12.2024).
8. Про ратифікацію Конвенції про угоди про вибір суду: Закон України від 15.06.2021 № 1544-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-20№Text> (дата звернення: 17.12.2024).
9. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам: Постанова пленуму Вищ. госп. суду України від 24.10.2011 № 10. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-11№Text> (дата звернення: 17.12.2024).
10. Ухвала Господарського суду Івано-Франківської області від 28.05.2015 у справі № 909/579/15. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/44444394> (дата звернення: 17.12.2024).
11. Постанова Львівського апеляційного господарського суду від 20.01.2016 у справі № 909/579/15. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/55279955>. (дата звернення: 17.12.2024).
12. Ухвала Господарського суду Київської області від 11.11.2015 у справі № 911/4560/15. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/53767591> (дата звернення: 17.12.2024).
13. Рішення Господарського суду міста Києва від 18.07.2013 у справі № 910/8259/13. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/32575983> (дата звернення: 17.12.2024).
14. Постанова Касаційного господарського суду від 16.06.2023 у справі № 926/4889/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112145601> (дата звернення: 17.12.2024).
15. Постанова Касаційного господарського суду від 30.08.2024 у справі № 911/1766/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121725661> (дата звернення: 17.12.2024).

References:

1. Problemy nauky tsyvilnoho protsesualnoho prava: monohrafiia / pid red. V. V. Komarova. Kharkiv: Pravo, 2002. 440 s.
2. Tsirat H.A. Mizhnarodna pidsudnist. *Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn*. Vypusk 84 (Chastyna II), 2009. S. 197–202.
3. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 № 1618-IV: stanom na 19 zhovt. 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15№Text> (data zvernennia: 17.12.2024).
4. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 06.11.1991 № 1798-XII: stanom na 19 zhovt. 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12№Text> (data zvernennia: 17.12.2024).
5. Pro mizhnarodne pryvatne pravo: Zakon Ukrainy vid 23.06.2005 № 2709-IV: stanom na 23 hrud. 2022 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15№Text> (data zvernennia: 17.12.2024).
6. Tsirat H.A. Pytannia yurysdyksii v mizhnarodnykh dohovorakh Ukrainy pro pravovu dopomohu. *Visnyk Akademii advokatury Ukrainy*. Chyslo 3(22) 2011. S. 151–160.
7. Rehlament № 44/2001 Rady YeS pro yurysdyktsiiu, vyznannia i vykonannia sudovykh rishen u tsyvilnykh i komertsiiynykh spravakh: Rehlament Yevrop. spivtovarystva vid 22.12.2000 № 44/2001: stanom na 10 sich. 2015 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a84№Text (data zvernennia: 17.12.2024).
8. Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro uhody pro vybir sudu: Zakon Ukrainy vid 15.06.2021 № 1544-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-20№Text> (data zvernennia: 17.12.2024).
9. Pro deiaki pytannia pidvidomchosti i pidsudnosti sprav hospodarskym sudam: Postanova plenumu Vyshch. hosp. sudu Ukrainy vid 24.10.2011 № 10. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-11№Text> (data zvernennia: 17.12.2024).
10. Ukhvala Hospodarskoho sudu Ivano-Frankivskoi oblasti vid 28.05.2015 u spravi № 909/579/15. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/44444394> (data zvernennia: 17.12.2024).
11. Postanova Lvivskoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 20.01.2016 u spravi № 909/579/15. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/55279955>. (data zvernennia: 17.12.2024).
12. Ukhvala Hospodarskoho sudu Kyivskoi oblasti vid 11.11.2015 u spravi № 911/4560/15. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/53767591> (data zvernennia: 17.12.2024).
13. Rishennia Hospodarskoho sudu mista Kyieva vid 18.07.2013 u spravi № 910/8259/13. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/32575983> (data zvernennia: 17.12.2024).
14. Postanova Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 16.06.2023 u spravi № 926/4889/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112145601> (data zvernennia: 17.12.2024).
15. Postanova Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 30.08.2024 u spravi № 911/1766/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121725661> (data zvernennia: 17.12.2024).